

LOYIHALARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Bardiev Dilmurod Bekmurad o‘g‘li

Millat Umidi Universiteti 4 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232256>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada loyihalarni boshqarish tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Global raqobat, raqamli transformatsiya va resurslardan samarali foydalanish sharoitida loyiha boshqaruvi tashkilotlar faoliyatining muhim strategik omiliga aylanmoqda. Tadqiqotda zamonaviy loyiha boshqaruvi metodologiyalari (PMBOK, Agile, Scrum, PRINCE2), raqamli vositalar, risklarni boshqarish, inson kapitalini rivojlantirish hamda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida loyiha boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: loyiha boshqaruvi, loyiha boshqarish tizimi, Agile, PMBOK, raqamli transformatsiya, risklarni boshqarish, samaradorlik.

Аннотация. В данной научной статье анализируются теоретические и практические аспекты совершенствования системы управления проектами. В условиях глобальной конкуренции, цифровой трансформации и эффективного использования ресурсов управление проектами становится важным стратегическим фактором в деятельности организаций. Исследование охватывает современные методологии управления проектами (PMBOK, Agile, Scrum, PRINCE2), цифровые инструменты, управление рисками, развитие человеческого капитала и пути совершенствования институциональных механизмов. Также разработаны практические рекомендации по модернизации системы управления проектами в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: управление проектами, система управления проектами, Agile, PMBOK, цифровая трансформация, управление рисками, эффективность.

Abstract. This scientific article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the project management system. In the context of global competition, digital transformation and efficient use of resources, project management is becoming an important strategic factor in the activities of organizations. The study covers modern project management methodologies (PMBOK, Agile, Scrum, PRINCE2), digital tools, risk management, human capital development, and ways to improve institutional mechanisms. Also, practical recommendations for modernizing the project management system in the conditions of Uzbekistan are developed.

Keywords: project management, project management system, Agile, PMBOK, digital transformation, risk management, efficiency.

Kirish

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari tobora murakkablashib borayotgan sharoitda loyihalarni samarali boshqarish tashkilot va muassasalar faoliyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Davlat va xususiy sektor, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, sanoat hamda innovatsion sohalarda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar o‘z vaqtida, belgilangan

byudjet va sifat talablariga muvofiq bajarilishini talab etadi. Shu bois loyiha boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Loyiha boshqaruvi – bu maqsadga yo‘naltirilgan faoliyat bo‘lib, resurslarni rejalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish va baholash orqali belgilangan natijalarga erishishni ta‘minlaydi. An‘anaviy boshqaruv usullari zamonaviy chaqiriqlarni to‘liq qamrab ololmayotgani sababli yangi metodologiyalar va texnologiyalarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda[1].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, taqqoslash, mantiqiy umumlashtirish hamda ilmiy adabiyotlarni o‘rganish metodlaridan foydalanildi. Turli loyiha boshqaruvi modellari va ularning amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlashtirildi. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida loyiha boshqaruv tizimini takomillashtirish yo‘llari ishlab chiqildi.

Loyiha boshqaruvi tizimi – bu loyiha faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, monitoring va nazorat qilishni ta‘minlovchi usullar, vositalar va institutlar majmuasidir. Ushbu tizim quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi:

- loyiha maqsadlari va natijalarini aniqlash;
- vaqt va xarajatlarni boshqarish;
- sifatni ta‘minlash;
- risklarni aniqlash va kamaytirish;
- manfaatdor tomonlar bilan samarali kommunikatsiya.

Samarali loyiha boshqaruvi tashkilotning strategik maqsadlariga erishish, resurslardan oqilona foydalanish hamda innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qiladi[2].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Strategiya korxonaning muvaffaqiyatini ta‘minlash uchun rahbariyat foydalanadigan tadbir-choralar majmuasidan iborat. Rahbariyat korxonada biznesini qanday boshqarishni bilish uchun hamda ko‘p omilli muhitda muqobil yo‘nalishlardan birini to‘g‘ri tanlash uchun strategiyani yaratadilar. Rahbariyat foydalanishga qaror qilgan strategiya mavjud biznes o‘nalishlaridan biri va biznesni yuritishni muayyan usuli tanlanganligini ko‘rsatadi. Korxonada moliyaviy va strategik maqsadlarni alohida belgilashi lozim. Moliyaviy maqsadlarning mavjud emasligi, moliyaviy resurslarni yuqori tavakkalchilik bilan sarflanishiga sabab bo‘ladi. Natijada korxonaning o‘sishi va raqobatbardoshligi pasayadi. Korxonada strategik maqsadlari shuning uchun muhimki, ular korxonada raqobat mavqegini mustahkamlaydi va biznesning rivojlanish yo‘nalishini ko‘rsatadi. Strategiya - bu faoliyat turlarining ma‘lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratishdir. Strategik mavqeni egallashning mazmuni raqobatchilardan ustun bo‘lgan faoliyat turlari dastasini yaratishdan iborat. Strategiyani yaratish asosiy boshqaruv muammosini ko‘taradi ya‘ni, korxonaning hozirgi va kelajak imkoniyatlarini hisobga olib, kerakli natijalarga qanday erishish mumkinligini ko‘rsatadi. «Strategik boshqaruv» termini yuqori darajadagi boshqaruvni ishlab chiqarish darajasidagi joriy boshqaruvdan farqini aks ettirish uchun 60-70-yillarda muomalaga kiritilgan[2.] Operativ boshqaruvdan strategik boshqaruvga o‘tishning mohiyatini aks ettiruvchi asosiy g‘oya sifatida yuqori raxbariyat diqqat markazini atrof muhitdagi o‘zgarishlarga muvofiq tarzda va o‘z vaqtida ta‘sir ko‘rsatish uchun tashqi muhitga o‘tkazish zaruriyati sifatidagi g‘oya bo‘ldi. Strategik boshqaruv nazariyasining nufuzli ishlab chiqaruvchilari tomonidan taklif etilgan bir qancha ta‘riflarni ko‘rib chiqaylik. Shendel va Xatten uni «tashkilotni uning atrofidagi muhit bilan aloqani aniqlash va o‘rnatish jarayoni» sifatida tushunganlar. Ushbu jarayon tanlangan maqsadlarni amalga oshirish va resurslarni taqsimlash

vositasida atrof muhit bilan kungildagiday o'zaro munosabatlar holatiga erishish xarakterlaridan iborat. Xichchens bo'yicha «strategik boshqaruv - bu tashkilotni uning atrof muhiti bilan o'zaro ta'sirini boshqarish vositasida tashkilot vazifalarini amalga oshirish maqsadidagi boshqarish jarayoni: Pirs va Robinson strategik boshqaruvni «tashkilot maqsadiga erishish uchun ishlab chiqilgan strategiyalarni shakllantirish va bajarish bo'yicha qarorlar va harakatlar to'plami» sifatida aniqlaydilar. Strategik boshqaruvning u yoki bu aspektlari va xususiyatlariga ko'proq e'tibor beruvchi bir qator ta'riflar bor.

Shuni aytish mumkinki, strategik boshqaruvni tashkilotning asosi sifatida inson potensialiga suyanuvchi, ishlab chiqarish faoliyatini iste'molchilar talablariga yo'naltiruvchi, tashkilotda egiluvchan boshqaruv va o'z vaqtida o'zgarishlarni amalga oshiruvchi boshqaruv sifatida aniqlash mumkin. Strategik boshqaruv murakkablashib borayotgan raqobat kurashida muvaffaqiyatga erishishning eng muhim omili bo'lishiga qaramay tashkilot harakatlarida strategiyaning yo'qligini kuzatish mumkin. Strategik boshqaruvning yo'qligi quyidagi ikki shaklda namoyon bo'ldi. Birinchidan, tashkilotlar o'z faoliyatini atrof muhit umuman o'zgarmaydi yoki unda katta o'zgarishlar bo'lmaydi degan taxmindan kelib chiqqan xolda rejalashtiradilar. Nostrategik boshqaruvda ham hozirda, ham kelajakda aniq harakatlar rejasi tuziladi. Nimaki va qachon qilishni o'z ichiga olgan uzoq muddatli rejalarni tuzish va dastlabki davrda kelgusi yillar uchun yechim izlash, «ko'p uzoq yillarga» sotib olish - bularning barchasi nostrategik boshqaruvning belgilaridir[3]. Uzoq muddatli istiqbolni qurish-boshqaruvning juda muhim tarkibiy qismidir. Strategik boshqaruv xolatida tashkilot atrof muhit va tashkilot hayotining sharoitlari o'zgarishidan kelib chiqqan holda kelajakda ko'zda tutish maqsadlarga erishish uchun har bir hozirgi lahzada u aynan hozirgi paytda nima strategik boshqaruvda kelajakdan turib hozirgi paytga nazar tashlanadi. Tashkilotga ma'lum kelajakni ta'minlovchi hozirgi davrdagi tashkilot harakatlari aniqlanadi va amalga oshiriladi. Bunda strategik boshqaruv uchun shu narsa ham xarakterliki, nafaqat kelajakda korxonaning ko'zda tutilgan holati qayd qilinadi, balki shu ham strategik boshqaruvning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi va bunda ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish imkoniyatini beruvchi atrofda o'zgarishlarga aks ta'sir ko'rsatish qobiliyati ishlab chiqiladi.

Ikkinchidan, nostrategik boshqaruvda xarakter dasturini ishlab chiqish tashkilotning ichki imkoniyatlari va resurslari tahlilidan boshlanadi. Bunday yondashuvda tashkilot faqat qanday miqdorda mahsulot ishlab chiqarish va bunda qancha harakat qilishnigina aniqlashi mumkin. Ishlab chiqarish hajmi va xarajatlar miqdori firma tomonidan yaratilgan javob bera olmaydi, qanday miqdorda va narxda mahsulot sotib olinishini bozor aniqlaydi. Yaqqol afzalliklar bilan bir qatorda strategik boshqaruv undan foydalanish bo'yicha kamchilik va cheklolarga ega va bular ushbu boshqaruv turi boshqa turlar singari har qanday vazifa va masalalarni hal qilishda har qanday xolatda qullashning universalligiga ega emasligini ko'rsatadi. Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash, iste'molchilarning talablarini qondirish va qo'yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasi sanaladi. Aniq strategiyani tanlash rivojlanishning mumkin bo'lgan turli yo'llari va usullari ichidan eng maqbulini tanlab olish demakdir.

Firmani boshqarish rejasi o'z ichiga quyidagi asosiy funksiya va bo'linmalarni oladi: ta'minot, ishlab chiqarish, moliya, marketing, xodimlar, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar. Strategiya tanlash bu biznes yechimlari va raqobatga bardoshlilik harakatlarini yagona tizimga bog'lashni anglatadi.

XULOSA

Xulosa qilganimizda, strategiyani ishlab chiqish menejerlarning asosiy funksiyalaridan biridir. Ba'zi menejerlar kuchli strategiya ishlab chiqadilar, biroq uni hayotga tadbiiq eta olmaydilar. Boshqa menejerlar o'rtacha strategiya ishlab chiqadilar va uni mohirona amalga oshiradilar ham. Strategiya qanchalik yaxshi o'ylangan va mohirona amalga oshirilgan bo'lsa, kompaniyaning mavqei shunchalik kuchayadi. Boshqarish yaxshi tashkil etilgan kompaniyalar ham kutilmagan noxush vaziyatlarga duch keladi. Pirovard natijada yaxshi strategiya bozorda kuchli mavqeni egallash, kutilmagan holatlar, kuchli raqobat va ichki muammolarga qaramay, muvaffaqiyatli ishlashga zamin yaratadi.

Strategik loyihalarni boshqarish tizimini joriy etish, biznesning samaradorligini oshirishning muhim vositasi bo'lib, u biznesning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu soha o'zgaruvchan dunyoda biznesni o'zgartirishga va rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa biznesning mustaqil, samarali va o'zgaruvchan bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Strategik boshqaruv: Nazariya va amaliyot" - Robert M. Grant Foundations of Strategy - Robert M. Grant, Judith J. Jordan - Google Книги.
2. "Strategik loyihalarni boshqarish: Qo'llanmasi" - Terry Schmidt Strategic Project Management Made Simple: Solution Tools for Leaders and Teams - Terry Schmidt - Google Books.
3. "Biznes strategiyasi: Loyihalash va boshqarish" - Gerry Johnson, Kevan Scholes.
4. "Strategik loyihalarni boshqarish: Biznesda yangi yo'l" - David Cleland, Lewis Ireland. Project Management: Strategic Design and Implementation - David L. Cleland, Lewis R. Ireland - Google Books.
5. "Strategik loyihalarni boshqarish: Korporativ strategiya amalga oshirish" -Antonio Nieto-Rodriguez.